

Received-Makale Geliş Tarihi 10.08.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.10.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (124),2161-2172

Review Article / Derleme Makale
10.5281/zenodo.17524962

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Dilsiz Çakır

<https://orcid.org/0000-0002-2546-013X>

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Van / TÜRKİYE
ROR Id:<https://ror.org/041jyzp61>

Müzik Performansına Somatik Bir Yaklaşım: Beden Haritalandırma

A Somatic Approach To Music Performance: Body Mapping

ÖZET

Günümüzde müzisyenlerde giderek daha sık görülen ve mesleki kariyerin sona ermesine dahi yol açabilen kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ile postür bozuklukları, müzisyenleri beden farkındalığını geliştirmeye yönelik somatik yaklaşımlara yöneltilmektedir. Somatik yaklaşımlardan biri olan Beden Haritalandırma (Body Mapping) yöntemi, Alexander Tekniği öğretmeni William Conable tarafından müzik performansı alanında kavramsallaştırılmıştır. Zihinde bedene ait temsilin yapılandırılması, güncellenmesi olarak tanımlanan bu kavram, bireyin anatomiye ilişkin hatalı algılarını fark ederek düzeltmesini sağlar ve böylece hareketlerdeki verimsizliği giderip bedenine dair yeni bir zihinsel harita oluşturur.

Bu derleme çalışmasında internet tabanlı veri tabanlarında literatür taraması yapılarak mevcut yayınlar incelenmiştir. Beden Haritalandırma yönteminin etkililiğini değerlendiren deneysel çalışmalar ile görüşmeye dayalı nitel araştırmalar incelendiğinde; yaklaşımın bedensel farkındalık, fiziksel ve ruhsal rahatlatma, zihinsel sakinlik, hareket kolaylığı, ses üretiminde iyileşme ve performans güveni gibi alanlarda anlamlı değişimler sağladığı görülmüştür. Bulgular, beden-zihin temelli bu yaklaşımın özellikle çalmaya yeni başlayan öğrenciler ile bedensel sorunlar ve performans kaygısı yaşayan müzisyenlerde olumlu etkiler oluşturduğunu göstermektedir. Beden Haritalandırma yaklaşımının daha geniş ve çeşitli örneklem gruplarıyla uzun vadeli çalışmalarla yeniden değerlendirilmesinin daha sağlıklı sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Ayrıca yöntemin konservatuvar ve müzik eğitimi programlarına entegre edilmesi, atölye ve seminer uygulamalarıyla daha geniş bir kitleye ulaştırılması, eğitmenlerin beden farkındalığına yönelik somatik temelli eğitimlerle desteklenmesi ve bununla birlikte, müzisyenlerin mesleki sağlık ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir danışmanlık ve merkezlerin kurulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: beden haritalandırma, somatik yaklaşımlar, kinestetik duyu, beden farkındalığı, müzik performansı

ABSTRACT

Musculoskeletal disorders and postural problems, which are increasingly common among musicians today and can even lead to the end of their professional careers, are directing musicians towards somatic approaches aimed at developing body awareness. One such somatic approach, the Body Mapping method, was conceptualized in the field of music performance by William Conable, an Alexander Technique teacher. Defined as the structuring and updating of the mental representation of the body, this concept enables individuals to recognize and correct their misperceptions of anatomy, thereby eliminating inefficiencies in movement and creating a new mental map of the body.

In this compilation study, existing publications were examined by conducting a literature review in internet-based databases. When experimental studies evaluating the effectiveness of the Body Mapping method and qualitative research based on interviews were examined, it was seen that the approach brought about meaningful changes in areas such as body awareness, physical and mental relaxation, mental calmness, ease of movement, improvement in voice production, and performance confidence. The findings show that this body-mind-based approach has positive effects, especially on students who are new to playing and musicians who experience physical problems and performance anxiety. It is believed that re-evaluating the Body Mapping approach with long-term studies involving broader and more diverse sample groups will yield healthier results. Furthermore, it is recommended that the method be integrated into conservatory and music education programs, that it be made accessible to a wider audience through workshops and seminars, that instructors be supported with somatic-based training focused on body awareness, and that sustainable counseling and centers addressing musicians' occupational health needs be established.

Keywords: body mapping, somatic approaches, kinesthetic sense, body awareness, music performance

1. GİRİŞ

Müziyenlerin performans sırasında tekrarladıkları hatalı hareketler ve postür bozuklukları zamanla ağrıya, ilerleyen süreçte ise sakatlanmalara yol açabilmektedir. Enstrüman çalışırken farkına varmadan sürekli yinelenen bu yanlış hareket kalıpları, müdahale edilmediği takdirde ciddi kas-iskelet sistemi sorunlarına neden olmaktadır. Özellikle yeni başlayan öğrencilerde bu hatalı hareketler erken dönemde fark edilip düzeltilmediğinde, içsel normalleştirmeye kalıcı bir motor alışkanlığa dönüşebilmektedir.

“Aşırı kullanım yaralanması” (overuse injury), müziyenlerin uzun süreli ve tekrarlayıcı çalışma sürecine bağlı olarak parmak, el, ön kol veya omuzda ortaya çıkan ağrılı duyuları tanımlamak için kullandıkları bir terimdir. Bilimsel literatürde “aşırı kullanım sendromu”, “tekrarlı zorlanma yaralanması” adıyla patolojik bir rahatsızlık olarak geçmektedir. Bu rahatsızlığın en hafif düzeyi bile müziyenin uzun süre performansını sürdürmemesine ve mesleki gelişimine engel oluştururken, ileri düzey vakalar mesleki sakatlık ile sonuçlanabilmekte ve müziyen performans kariyerini bırakıp yalnızca eğitimcilik rolüyle yetinmek zorunda kalabilmektedir. Bu tür kariyer kesintileri, müziyenlerde uzun süreli depresyona yol açabilmektedir (Berezutsky ve Berezutska, 2020). Guterma (1994), meslek kaynaklı bu rahatsızlıkların yalnızca fiziksel değil, ciddi psikolojik sonuçlar da doğurabileceğini belirtmiş ve şunu ifade etmiştir: “Meslek hastalıklarına bağlı endişeler son derece ağır olabilir, nöropsikolog desteği gerektirebilir ve hatta intiharla sonuçlanabilir.”

Genç yaşlarda bedenin esnekliği ve yüksek tolerans kapasitesi nedeniyle ağrıya rağmen çalmaya devam etmek bazı müziyenlerde sorun olarak görülmesi de yaş ilerledikçe beden dayanıklılığının azalmasıyla durumu tolere etmek güçleşmektedir. Konservatuarlarda erken yaşta başlanan enstrüman eğitiminde çocukların bedensel esneklikleri ilk etapta bu durumu tolere etse de zamanla artan repertuar zorluğu, akran rekabeti, performans kaygısı ve erken yaşta mesleki sorumlulukla karşı karşıya kalma gibi etkenler bedensel ve ruhsal gerginliklere neden olabilmektedir. Bu nedenle eğitimcilerin bedensel farkındalık, doğru hareket alışkanlıkları ve sakatlanma önleme stratejileri konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bilinçli bir eğitimci, öğrencisinin ileride karşılaşabileceği ağrı ve zorlanmaların nedenlerini erken dönemde fark ederek önleyici yaklaşımlar ve doğru beden kullanımına dair somatik yaklaşımlar sunabilir.

Somatik yaklaşımlar, bireyin duyuşal-motor becerilerini kullanarak kendi fizyolojisine yönelik farkındalık geliştirmesine yardımcı olur. Bu bağlamda somatik kavramının özünü oluşturan kinestetik duyu, bedensel hareketin içsel olarak algılanmasını sağlar ve somatik eğitim içinde beden-zihin birlikteliğini destekleyen temel algısal mekanizma olarak öne çıkar (Jolly, 1994).

2. KİNESTETİK DUYU VE ALGI

Sinirbilim ile ilgili alanlarda önem taşıyan kinestetik duyu kaslarda, bağ dokularında ve vücudun ana eklemlerinin çevresinde bulunan özel reseptörlere bağlıdır. Reseptörler kaslarda, bağ dokularında ve eklemlerde konumlanarak, hareketleri, değişiklikleri ve konumunu görsel araca ihtiyaç duymadan algılar ve vücudun hareketleri hakkında bilgi sağlar (Proske ve Gandevia, 2012).

Bireylerin inşa ettiği dünyaları duyuların algılayıp iletebildiği bilgilere dayanır. Duyusal sistemlerimizin mucizesi her bir duyumuzun kendi yöntemiyle dış dünyadaki enerjiyi iç dünya için sinyallere dönüştürebilmesidir. Yaşadığımız deneyimler duyuşal deneyimlerdir. Birçok deneyim sözel olsa da bu sözel deneyimler de yine kendi içinde duyuşal deneyimlerden oluşur. Bu sözel deneyimleri okuyabilmek için; gözlere, gözlerin ve başın hareketine, yazabilmek için; dokunuşlara, gözlere, el, parmak ve baş hareketine, konuşabilmek için; kulaklara, dil, ağız ve dudakların dokunuşuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu duyuşal deneyimleri düzenleme yollarına algı denir ve algı yoluyla nesnelere, sesleri, kokuları, hareketleri tanımayı öğreniriz. Duyusal sistemimiz, bize öğretildiği gibi sadece görme, duyma, dokunma, tatma, koklama duyularından oluşmamaktadır. Vücudumuzdaki kasları, bedenimizin konumunu ve hareketlerini kinestetik duyu sayesinde hissederiz. Burun, göz, ağız, kulak ve deri gibi görünür araçlara sahip olmayan kinestetik duyu, kasların, eklemlerin, tendonların ve bağların liflerine yerleşen, gizlenen, hareketi mümkün kılan duyuşal bir sistemdir. Bu milyonlarca duyuşal nöron her hareketimizde uyarılır ve beyne kasların gerilmesi, gevşemesi gibi konularda bilgi mesajları gönderir. Kinestetik duyu, insan embriyosu döneminde diğer duyulardan önce gelişen ilk duyudur çünkü, embriyonun hareket etmesini sağlar. Hareketi, duyuşal bir sistem olmayan kas sistemi gerçekleştirse de bunu kinestetik duyu yönlendirmesiyle yapar. Bu duyu, vücudun tüm bölümlerinin “uzayda, zamanda” nerede olduğunu, çevreye ve birbirlerine göre nasıl hareket ettiklerini bilme yeteneğidir (Zion, 1996). Ayrıca, kinestetik duyu, kişiyi kas eforuna, gerginliğe,

gevşemeye, dengeye, mesafeye ve orana karşı uyarır. Yani kasların ve eklemlerin mevcut durumu hakkında (gergin, rahat, yavaş, hızlı) bilgilendirir (Williamson, 2007).

Kişi bilinç düşüncesi olmadan gerçekleştirdiği hareketleri de beyinde haritalar. Örneğin kinestetik duyuyu dikkate almadan yapılan enstruman pratikleri otomatik moda yapılır ve bu da beyin daha düşük bir zeka düzeyinde çalışmasına neden olur. Bilinçsiz düşünceyle gerçekleştirilen öğrenmeye devam edildiğinde kasların gergin ya da gevşemiş durumunu algılayamayacak kadar gerginliğe alışır ve hatalı bir kinestetik duyarlılığa sahip olur. Öğrenilmiş duyarlılık karşısında kişi odaklansa bile duyusunu doğru algılayamaz, kasların verdiği tepkiyi doğru değerlendiremez (Carpinteyro- Lara, 2014). Vücut Haritalandırmanın ilk adımı, kinestetik duyunun, yani hareket duyusunun eğitimini desteklemektir (Diaz, 2021). Beden farkındalığı eğitimiyle kinestetik duyu da eğitilebilir ve geliştirilebilir. Hareketlerde yapılacak doğru planlama, haritalandırma ve farkındalıkla kasların yanlış, ağırlı ve verimsiz alışkanlıkları ortadan kaldırılarak, doğasına uygun şekilde yapılandırılır (Williamson, 2007). Beden Haritalandırma, Alexander Tekniği, Feldenkrais Yöntemi ve Yoga bu tür somatik çalışmalar arasında yer almaktadır.

3. SOMATİK EĞİTİM

Somatik kavramını ilk olarak bütünleşik anlamda tanımlayan Hanna (1987) “farkındalık, biyolojik işlev ve çevre arasındaki karşılıklı sürecin sanatı ve bilimidir; bu üç faktör de sinerjik bir bütün olarak anlaşılmalıdır” şeklinde açıklamaktadır. Buchanan (2005) somatik kavramını; zihin ve bedenin hareket halindeki koordinasyonu, Matthews (1998); duyular, algı, zihin-beden birlikteliği sonucu kazanılan deneyimsel öğrenme olarak açıklamaktadır.

Somatik eğitim, bedenin anatomik ve fizyolojik yapısını irdelemenin yanı sıra kişinin kendi beden farkındalığının uyanışını ve gelişimini ele almaktadır. Somatik eğitim duyu-motor öğrenme sürecine, hareket potansiyellerinin geliştirilmesine ve farkındalıkla eylemde bulunmanın daha iyi yollarının keşfedilmesine odaklanmaktadır (Jolly, 1994).

Dikkatin bedene yönlendirilmesi, bedensel duyuların daha fazla farkına varılması, hareket kalıpları, nefes alma ve duruş pratikleri somatik eğitimin kazandırmak istediği amaçlarıdır. Böyle bir bedensel odaklanma, daha fazla farkındalığa doğru iyi bir giriş yolu sunabilir. Bedensel farklılıkların sonucunda kas gevşemesi, hareket özgürlüğü, duruş değişiklikleri, ağrı veya gerginliğin azalması gibi olumlu etkileri olabilir (Holland, 2004). Somatik eğitim sadece doğru eylemleri, yolları öğretmekle kalmaz, sorunların tespit edilerek kişinin isteğiyle iyileştirilmesine yardımcı olur. Duyusal-motor amnezi uzun süreli stres ve travmatik uyarılmaların birikmesi sonucunda oluşan, bireylerin sert ve hareketsiz görünen kaslarını hissetme ve kontrol etme yeteneklerini kaybetmeleridir. Bu birikimler sonucunda oluşan durumlar tıbbi tedavi edilemez çünkü sorun kökenine inmez kas-iskelet sistemini mekanik ya da kimyasal müdahalelerle tedavi etmeye çalışır ve kalıcı bir etkisi yoktur. Ancak duyu-motor korteksinin yeniden eğitilmesiyle kişinin hareket ve duyularını fark etmesini sağlayarak kaslarını kontrol etmeye başlaması sağlanır. Tedavi yerine eğitimle semptomlar ortadan kaldırılıp, durum hafifletilebilir (Hanna, 1990). Somatik eğitim sadece belirli meslek gruplarında (dansçı, müzisyen, sporcu, oyuncu vb.) etki ediyor gibi görünmesine rağmen farklı mesleklerde ve günlük yaşantıda da verimliliği artırıcı faydalar sağlamaktadır (Jolly, 1994).

3.1. Müzisyenlerde Somatik Eğitim

Sporcularda ısınma ve bedeni hazırlama kavramı düzenli antrenman sürecinin doğal bir parçası olarak erken yaşlardan itibaren öğretilmekte, hazırlık yapılmadığında sakatlanma riskinin artacağı bilinmektedir. Ancak müzisyenlik mesleğinde uzun yıllar boyunca çalgı çalma ve söylemenin daha çok bilişsel ve duyuşsal bir etkinlik olduğu düşünülmüş, bedensel hazırlık ve gevşeme süreçleri göz ardı edilmiştir. Günümüzde ise performans öncesinde bedeni ısıtmanın, kasları gevşetmenin en az sporculardaki hazırlık kadar önemli olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. Performans alanında keşfedilen somatik yaklaşımlardan alınan olumlu sonuçlar bu alandaki çalışmaların ne kadar değerli olduğunu, birçok müzisyenin bu tür yöntemlere ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Müzisyenlerde enstruman çalmasına ilişkin ortaya çıkan kas-iskelet sistemi sorunları, yaralanmalar, stres ve performans kaygısı oldukça yaygındır. Çaldığı enstrumana bağlı olarak en sık görülenler sırt ve boyun ağrısı, tendon tabakalarının iltihaplanması, aşırı kas kullanımına bağlı gelişen sendromlar ve üst çenedeki nöropati gibi kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarıdır (Leaver ve diğerleri, 2011). Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları genellikle fizik tedaviyle giderilse de müzisyenler için özel yöntemler gereklidir (Guptill, 2011). Müzisyenlerin karmaşık icra becerilerini geliştirme esnasında sıklıkla göz ardı edilen postüral bozuklukları veya hareket problemlerini önleme, tedavi etme amacıyla somatik eğitim uygulanmaktadır.

Somatik eğitim, müzisyenlerde yaralanmalara neden olan hatalı kas-iskelet gelişiminin önlenmesine yardımcı olur. Bireyler bedenlerine dikkat etmek, verimli hareket etmek, ağrı veya zorlanmalarını tolere etmemek için eğitilir. Yavaş hareketlerle verimsiz hareket kalıpları fark ettirilerek değiştirmeye yönlendirilir. Bedensel farkındalık geliştirildikten sonra kendileri için en iyi seçeneğin kararlaştırıldığı bireyselleştirilmiş bir yaklaşım kullanılır. Temel amaç iyileştirmek değil, iç gözlem yaparak uyumsuz kas-iskelet yapısını azaltmak için daha fazla öz kontrol geliştirme yeteneği kazandırmaktır (Ehrman, 2008).

4. SOMATİK YAKLAŞIMLAR

4.1. Alexander Tekniği ve Feldenkrais Yöntemi

Somatik yaklaşımlar, insanların kendi bedenlerine ilişkin içsel algılarının farkındalığını geliştirmelerine yardımcı olur. Yoga, Feldenkrais Yöntemi, Alexander Tekniği ve Beden Haritalandırma gibi disiplinler somatik yöntemlerdir (Diaz, 2021). Birçok müzisyen kinestetik farkındalığın artırılması, hareketlerde ve vücut kullanımında iyileşme, ses kalitesinin artırılması ve müzikal ifadenin derinleşmesi için somatik yöntemleri kullanmaktadır (Conable, 1995).

Alexander Tekniği (AT), Frederick Matthias Alexander (1869–1955) tarafından geliştirilen, verimsiz hareketleri önlemek için kinestetik farkındalık ve istemli engelleme yollarını izleyen psikofiziksel bir yöntemdir. Bireylerin zihinsel süreçlerini ve fiziksel duruşlarını düzeltmekte ve iyileştirmektedir. Lisanslı öğretmenler tarafından birebir, sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen teknik, uygulama yoluyla psikofiziksel bağlantı kurması bakımından diğer bedensel çalışma tekniklerinden ayrılır (Klein ve diğerleri, 2014).

Çalışmalarda öncelikli olarak, günlük aktivitelerimizde kendimizi kullanırken yapmamamız gereken şeyleri temel anlamda yapmamakla ilgileniyoruz; başka bir deyişle, bu aktiviteleri organizma için sürekli bir zarar kaynağı haline getiren psikofiziksel mekanizmaların alışkanlık haline gelmiş kötüye kullanımını önlemekle ilgileniyoruz (Alexander, 1997). Alexander (1946)'a göre; insan, bedenini duygularına dayalı olarak kullanması nedeniyle mantıksız ve içgüdüsel davranmaktadır. Ancak bu içgüdüsel davranışlar rehberlikte güvenilir olmazsa birlikte yapmak istediğimiz veya yaptığımız şeylerin aksini yapmaya yönlendirmektedir. Hislere güvenilirliği yeniden kazandırılabilmesi için otomatikleşmiş içgüdüsel tepkiyi ve neden olduğu hatalı davranışları ortadan kaldırmak gerekir. Bunun yerine mantıkla, düşünerek ve planlı davranışlar geliştirmek gerekmektedir. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlarda; insanoğlunun, mekanizmasını kullanabilme kontrolünü içgüdüsel düzeyden bilinçli düzeye taşıma fikrinin insan gelişimindeki önemi açıktır ancak anlaşılması zaman alacaktır.

Alexander Tekniği'nin felsefesine göre zihin ve beden birbirinden ayrı düşünülemez bir bütündür. Fiziksel ve zihinsel işlevlerin ayrılmazlığı psikofizik kavramıyla açıklanmaktadır. Beden zihni, zihin bedeni kontrol etmez, zihin ve beden bir bütündür. Bu birlik, beden ve zihnin tüm bölümlerinin birlikte çalışmasını sağlar. Belirli bir bölümün kullanımı tüm psikofiziksel mekanizmanın kullanımıyla gerçekleşir (Weiss, 2005). Bireyler zihin-beden birlikteliğiyle alışkanlıklarını fark ederek farklı düşünme ve davranma becerisi kazanırlar. Yapmaktan önce düşünmek önceliklidir (Wenham ve diğerleri, 2018).

Alexander Tekniği en basit haliyle, baş, boyun ve omurganın vücutla bütünleşmesini sağlamak için uygulanır. Birincil kontrol olarak adlandırdığı bu fiziksel oluşum vücutta gerginlik, zorlanma olmadan merkezden hareketi mümkün kılar ve fiziksel rahatlık, denge, doğal hafiflik hissine ulaştırır. Tekniğin öğreticileri baş, boyun ve omurgaya dokunarak bireylerin hareket esnasındaki davranışlarını sorgulaması, algılaması ve tanımlamasına yardımcı olur. Eğilirken, otururken başında, boynunda, omurgasında neler olduğunu tanımlamalarına rehberlik ederken gerginliğe neden olan etkenleri engellemeyi de gösterir. Düşünmeden, alışılmış şekilde yapılan hareketler doğru gelebilir ve engellemesi zordur ancak Alexander Tekniği, uyarılara karşı verilen bu alışılmış tepkileri reddeder ve davranışların tekrar değerlendirilerek nasıl ilerleneceğiyle ilgili rehberlik sunar (Mayers & Babits, 1988).

Alexander, adını verdiği ve geliştirdiği bu teknikte öğrencilerin de kendisi gibi bilinçli kontrol kurmasını istemektedir. Tekniği uygulama aşamasında baş, boyun, omurga (birincil kontrol) ilişkisine, aralarındaki gerginlik durumuna dikkat çekmektedir. Baş, boyun ve omurganın vücutla olan ilişkisi, kontrolü sayesinde vücuttaki gerginliğin azaltılacağı, harekette meydana gelen alışılmış tepkilerin engellenerek verilen talimatlarla kendini yeniden yapılandırabileceğinden bahsetmektedir (Jones, 1997).

Mark ve diğerlerine göre (2003), müzisyen yaralanmalarının çoğu bedene zarar veren hareket alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. Gergin çalmaktan kaynaklanan bu yaralanmalar farkına varılıp düzeltilmediğinde kalıcı hasara yol açmaktadır. “Gerilim” kelimesi aşırı kas çalışması, yani elin, görevini tamamlamak için gerekenden fazla çalışması anlamındadır. Örneğin “iyi duruş” diye tanımlanan kabul görmüş inanışlar da gerginliğe yol açar. Müzisyenlerdeki bu yaralanmaları ancak doğru hareket eğitimiyle ortadan kaldırmak mümkündür.

Feldenkrais metodu, 20.yüzyılın ortalarında fizikçi ve elektronik mühendisi Moshe Feldenkrais (1904-1984) tarafından geliştirildi. Feldenkrais, insan vücudundaki ağırlık ve hareket kısıtlamalarının bedeni kötü kullanma alışkanlıklarından kaynaklandığını, hareket etmeyi yeniden öğrenmenin bu durumu ortadan kaldıracığını ifade etmektedir (Wanning, 1993). İnsanın öğrenmeyi öğrenme potansiyeline dayanan yöntem, hareket ve duyu denemeleriyle yapılan keşiflere dayanmaktadır. Keşif yapmanın amacı alternatif birçok hareket çözümü üretmeye teşvik ederek birden fazla seçenek arasında daha basit ve az çaba gerektirenleri algılamasını sağlamaktır (Connors ve diğerleri, 2010).

Feldenkrais metodu, düşünme, hissetme, algı ve hareketi birbirinden ayırmadan, zihin-beden bütünlüğünü vurgulamaktadır. İnsanların beden ve hareketlerini nasıl algıladığına dair zihnindeki öz imajı çoğu zaman gerçek bedensel durumuyla uyumsuz ve bu da hareketlerde verimsizliğe neden olur. Duruma ilişkin farkındalık yaratmak alışkanlık haline gelen sınırlayıcı hareket kalıplarını değiştirmeye yardımcı olur (Feldenkrais ve Morris, 1966). Feldenkrais sadece esnek bedenler değil esnek zihinler yaratmaya çalışmaktadır. Yerçekimini ortadan kaldırmak için uzanma pozisyonunda gelişimsel hareketler kullanmaktadır. Uyguladığı yöntemi “hareket yoluyla farkındalık” ve “işlevsel bütünleşme” öğretim teknikleriyle tanımlamaktadır. Hareket yoluyla farkındalık öğretimi, eğiticinin bedeninin pozisyonu ve mekanla olan ilişkisini sözlü ifadelerle yönlendirerek öğrencinin rahatlıkla denemeler yapmasına, kendi farkındalığını aramasına yardımcı olmaktadır. İşlevsel bütünleşmede ise hareket ve farkındalığı kolaylaştırmak için eğiticinin öğrenciye dokunarak yeni deneyimlere ulaşmasını amaçlamaktadır (Jain ve diğerleri, 2004).

Feldenkrais Yöntemi nörolojik temelli bir hareket eğitimi sistemidir. Hareket, akış ve nörolojik öğrenme odaklı olan yöntem, ters nefes alıştırmalarıyla gövde farkındalığını artırmaktadır. “Daha az çabayla daha fazla etki” ilkesini benimser. Katılımcı aktif olarak bedensel farkındalık geliştirir, hareket yoluyla zihinsel esneklik kazanır. Alexander Tekniği ise, vücut kullanımında farkındalık geliştirmeyi, yanlış alışkanlıkları engelleme yoluyla durdurmayı ve bedeni doğal hizasına geri döndürmeyi hedefler. Çoğunlukla boyun, omurga ve nefes koordinasyonuna odaklanır. Duruş, denge ve koordinasyon odaklı öğretileri olan teknik, genellikle oturma, ayakta durma ve konuşma sırasında farkındalık çalışmalarıyla gerçekleştirilir. Öğrenme süreci öğretmen rehberliğinde gerçekleşir; amaç, bedeni doğru hizalanmış ve dengeli bir hale getirmektir. Her iki yöntem de farkındalık, hareket kalitesi ve alışkanlıkların dönüşümünü amaçlar; ancak Alexander daha çok beden hizası ve alışkanlık değişimine, Feldenkrais ise hareket keşfi ve sinir sisteminin yeniden öğrenimine odaklanır (Peterson, 2008).

Alexander Tekniği ve Feldenkrais yöntemlerinin ikisi de farkındalığı artırmayı ve alışkanlık haline gelmiş yanlış davranış kalıplarını değiştirmeyi amaçlamakta ancak felsefeleri, öğretim biçimleri ve uygulama yöntemleri bakımından farklılıklar göstermektedir. Alexander Tekniği'nin temelinde, özellikle baş, boyun ve omurgada doğru hizalanmanın sağlanmasıyla tüm bedenin daha dengeli, kontrollü ve işlevsel hareket edeceğini savunur. Öğretmen öğrenciye doğrudan fiziksel müdahalede bulunur, aynalar ve görsel geri bildirim kullanılarak doğru duruş ve hareket öğretilir. Bu yönüyle Alexander Tekniği daha kontrollü, bilinçli, planlı ve içselleştirilmiş hareket becerisi kazandırmak için daha yapılandırılmış, öğretmen yönlendirmeli ve düzeltici yöntem izler. Feldenkrais Yöntemi ise daha deneyimsel ve keşif odaklı bir yaklaşıma sahiptir. Temel amacı yalnızca duruşu düzeltmek değil, bireyin hareket olanaklarını genişletmek, sinir sistemi aracılığıyla yeni hareket seçenekleri öğretmek ve kişinin bedenini daha derinlemesine tanımasını sağlamaktır. Bu yaklaşımda öğretmen öğrencinin kendi bedenini keşfetmesini sağlayan, küçük hareketlerle rehberlik eden bir figürdür fakat yönlendirici değildir; öğrenci aktif bir araştırmacı konumundadır. Böylece hareketler kendiliğinden, spontan ve esnek hâle gelir. Düzeltici, yönlendirici ve postür odaklı bir yaklaşım olan Alexander Tekniği duruşun doğrudan düzeltilmesine odaklanırken, keşif temelli Feldenkrais Yöntemi duruşu bir amaç olarak değil, hareket çeşitliliğinin doğal bir sonucu olarak ele alır. Alexander Tekniği'nde amaç daha çok “doğru duruş” ve “hizalı hareket”tir; Feldenkrais'te ise amaç “hareket olasılıklarını artırmak” ve “bedenin potansiyelini yeniden keşfetmektir.” Bu nedenle Alexander Tekniği daha “nasıl durmalı ve hareket etmeliyim” sorusuna cevap verirken, Feldenkrais “başka nasıl hareket edebilirim” sorusuna yanıt aramaktadır (Jain ve diğerleri, 2004).

4.2. Beden Haritalandırma Yöntemi (Body Mapping)

Beden haritası, insanların doğuştan sahip oldukları bir şey değildir. Deneyimlerle gelişir ve yaşam boyunca güncellenir. Beden haritasının kişinin gerçek anatomik yapısıyla örtüşüp örtüşmediği önemlidir çünkü, bedenin içsel temsil görevini üstlenen bu harita kişinin gerçek anatomik yapısından daha ön plandadır ve bedenin nasıl hareket edeceğini belirler. Kişiler bedenlerini gerçek anatomik yapılarına göre değil, onları algıladıkları şekilde hareket ettirirler (Wiedemer, 2025). Beden haritası, kişinin zihninde kendi bedeninin yapısı, işlevi, boyutu hakkındaki algısı ve bilgisini içeren öz temsildir. Kişinin zihnindeki beden haritası yanlış veya eksikse hareketler amaca ulaşmakta hem yetersiz kalabilir hem de yaralanmalara yol açabilir. Kişi Beden Haritalandırması yoluyla kendi beden haritasına erişimi öğrenir. Kinestetik deneyimlerini, kitapları, resimleri, videoları inceledikten sonra zihninde oluşturduğu beden haritasıyla eğitmeninin ona sunduğu gerçek anatomik haritayı karşılaştırarak gerçekle örtüşmeyen hareketlerin nedenini anlar ve bedeni doğrultusunda nasıl değiştireceğini öğrenir. Beden Haritalandırmasını müzik performansı alanında kavramsallaştıran çello profesörü William Conable, öğrencilerin zihinlerinde bedenlerine dair oluşturdukları harita doğrultusunda çalma hareketlerini gerçekleştirdiklerini fark etti. Öğrencilerin gerçekte yapılandıkları şekliyle değil de algıladıkları şekilde hareket ettiklerini gözlemledi. Öğrencinin gerçek yapıyı doğrudan algılayarak müzik yapması verimli ve etkileyici sonuçlar oluşturacağını düşündü. Özetle; Beden Haritalandırma, incelikli, etkili, koordineli hareketler oluşturabilmesi için kişinin beden haritasının bilinçli bir şekilde düzeltilmesi ve iyileştirilmesidir (Conable, 2000).

Çello profesörü ve aynı zamanda Alexander Tekniği eğitimcisi olan William Conable tarafından 20.yüzyıl sonlarında müzik temelli keşfedilen Beden Haritalandırması fikri, kendisi gibi Alexander Tekniği eğitimcisi eşi Barbara Conable tarafından 1990 yılından itibaren sistematik bir hale getirilmiş ve geliştirilmiştir. Conable (1991), Alexander Tekniğini öğretirken öğrencilerin ve Alexander eğitimcilerinin beden anatomisinin algılanışına ilişkin tutarsızlıklar olduğunu görmüştür. Bu yanlış algıyla Alexander tekniğini öğrenmenin zorluğunu fark ederek eşi Barbara Conable ile birlikte (Alexander eğitmeni) bir kılavuz kitabı yazmıştır. Beden Haritalandırma yöntemini Alexander Tekniği içerisine yerleştirerek daha hızlı ve anlaşılır bir öğrenme gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Öğrencilerin basılan bu kılavuz kitaptan başarılı sonuç almaları Barbara Conable'ı 1998 yılında yayımladığı "What Every Musician Needs to Know About the Body" kitabını yazmaya teşvik etmiş ve bu kavramı geniş kitlelere duyurmuştur.

Öğrencilerin vücutları hakkında doğru yapılandırılmış bir haritaya sahip olmalarını sağlayan beden Haritalandırması, Alexander Tekniğinin yerini almak için değil, aksine onun daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve Alexander'ın keşiflerini iletmek için yardımcı olabilecek bir yöntemdir (Knaub,1999)

Bu kavramın ortaya çıkış hikayesini aktaran Barrett (2006); William Conable'dan sağ kolunu dirsekten bükmekte zorlanan bir keman öğrencisini gözlemlemesini istemişlerdir. Öğretmeni ve kendisi tarafından bir çözüm bulunamayan öğrencinin çalışını izleyen Conable, bu şekilde hareket eden birinin ne düşünerek böyle bir davranış sergilediğini düşünmüştür. Öğrencinin kolunun olduğu yerden daha yukarıda olduğunu fark eden Conable, dirsek eklemının hareket yerini gösteren dirsek anatomisi ile ilgili fotoğraflar göstermiştir. Bunun ardından öğrenci daha rahat bir şekilde çalmıştır. Conable ve Conable (2021) bu hikâyede iki önemli noktaya değinmişlerdir. Birincisi, zihindeki haritanın, davranışlar üzerinde etkili olduğu; bedenin haritalanma şekliyle gerçekte olan şekli arasında olan çelişkide insanların haritayı kabullenici davranışları. İkincisi, keman çalarken dirseğini bükemeyen öğrencinin günlük yaşantısındaki aktivitelerde (yemek yemek, diş fırçalamak, araba sürmek) defalarca bükebilmesidir. Bu da beden haritasının kendi içerisinde tutarlı olmak zorunda olmadığını göstermektedir.

William'ın bu keşfi, vücudu doğru bir şekilde yapılandırmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu göstererek Beden Haritalandırma yönteminin gelişmesine neden oldu. Barbara Conable, yöntemin gelişmesiyle birlikte müzik kariyerlerine Beden Haritalandırma yöntemiyle yeniden şekil veren ve geliştiren müzisyenlerden oluşan Andover Educators topluluğunu kurdu (Johnson, 2009).

Beden Haritalandırma, zihin, beden, hisler ve deneyimlerden oluşan bütünsel bir yaklaşımdır. Verimli, zarif ve koordineli hareketler üretebilmek için kişinin beden haritasının bilinçli bir şekilde düzeltilip geliştirilerek, zamanla ve uygulamayla, doğal bir müzisyen gibi çalması sağlanır (Conable, 2000). Beden Haritalandırma kişinin olası en dengeli, akıcı ve doğal şekilde hareket etmeyi öğrenebilmesi için kendi vücudunun zihinsel resmine erişmesini ve hataları düzeltmesini içerir. (Johnson, 2009)

Conable (1995)'a göre “Harita ile gerçeklik arasında bir çatışma olduğunda harita her zaman harekette galip gelir”. Ancak Conable ve Conable (2021)'a göre, sorun yaşadığımız, yanlış giden bir şeylerin olduğunu düşündüğümüz yerlerde zihnimizdeki vücut haritamızı gözden geçirerek sorunu teşhis edip tedavi edebiliriz. Beden Haritalandırmasında; zihin karşısındaki anlatımıyla vücudunu şekillendirir oysa zihnin bunu kendi bedeniyle içselleştirip şekillendirmesi gerekir. Tabii bunu yapabilmesi için bir eğitmenin destek alması ya da bu yöntem ve gereklilikler ile ilgili donanımlı olması gerekmektedir.

Hareket, vücudun anatomisine ilişkin yanlış bir bilgi veya algıya dayanıyorsa pekiştirilen hatalı motor davranışları patolojik sonuçlara yol açabilir. Bu sonuçlar, müzisyenlerin kas-iskelet sisteminde patolojik bir duruma yol açabilecek davranışlardan kaçınılabilmesi için motor sistem anatomisi ve fizyolojisi konusunda eğitilmesinin önemini vurgulamaktadır (Nichols, 2004). Anatomiye dair bilgi edinebilmek için fotoğrafların incelenip videoların izlenmesi, benliğin sorgulanması, vücudun elle kontrol edilmesi, ayna karşısında inceleme vücut haritasının doğru şekilde oluşturulması konusunda bireyin kolaylıkla yapabileceği davranışlardır (Johnson, 2009)

Sinirbilim bedenlerimizin aslında beynimizde nörolojik olarak haritalandığını, nöronların organlarımızın temsilcisi olduğunu doğrulamaktadır. Yapılan çalışmalar, hareket esnasında karşılaşılan sorunlarda organlarımızı temsil eden nöronların bozulduğunu ancak yeniden eğitim alındığında nöronların normale dönmeye başladığını göstermektedir (Schabrun ve diğerleri, 2009). Beden haritalandırma insanların her zaman haritalarına göre hareket ettiklerini ve hatalı haritaların bilince çıkarılıp düzeltilebileceği varsayımına dayanmaktadır. Haritalandırma tüm bedenin yapısını, boyutunu, işlevini, hareket organlarını görmezden gelinen kinestetik duyuya öğretir. Örneğin; öğrenciler Beden Haritalandırmada, kemik ve kas yapısının görüntülerini inceleyerek el hakkında bilgi sahibi olurlar. İzledikleriyle kendi ellerine dokunup hisseder, parmaklarını oynatır, tutar ve nasıl çalıştıklarını anlamaya çalışırlar. Beden Haritalandırma yönteminde kinestetik duyuya özellikle vurgu yapılıyor. Görsel reseptörler gözlerde, dokunma reseptörleri derinin altında, kinestetik duyu reseptörleri ise kaslarda ve eklemlerde. Kinestetik duyu insan için önemli olup bedenin uzaydaki konumu, yörüngesi ve hızı hakkında bilgi verir. Duyu olarak adlandırmadığımız için farkındalığımız içerisinde kaybolur, fark etmeyiz (Palac, 2015).

Johnson (2009) kitabında, Beden Haritalandırma tekniğinde sunulan bilgilerin, yaygın olarak öğretilen çeşitli çalgı tekniğinin yerini almayı amaçlamadığını, insan bedeninin hareket tasarımı hakkında bilgi vermeyi ve herhangi bir tekniğin güvenli bir şekilde dayanabileceği sağlam bir temel oluşturmayı amaçladığını anlatmaktadır. Alexander tekniğinde olduğu gibi öğrenciyi yeni kinestetik deneyimlere fiziksel yönlendirmek yerine estetik duygusunu bilinçle eğiterek kinestetik deneyimler yaşatır ve hareket kalıplarını değiştirir.

Buchanan (2005) beden haritalandırmayı dört ana ilkeye dayandırmaktadır; “doğru ve yeterli beden haritası geliştirmek, hareket eğitimi, ilgili duyuları eğitmek ve dikkat eğitimi”. Kişinin doğru haritaya ulaşabilmesi için beden haritasını oluşturan yapı, işlevleri ve boyutu hakkında net, doğru bilgiye sahip olması gerekir. Haritalandırma hataları hareket üzerinde olumsuz etkiye sahiptir ve yaralanmalara yol açabilir. Hareket eğitimi doğru bir beden haritası üzerinde ilerler. Duyu eğitiminde, altı duyudan dördünü; kinestezi, görme, duyma ve dokunmayı birbirine bağlayarak farkındalık kazandırmak için eğitilir. Dikkat eğitimi, beden hareketlerine karşı daha duyarlı, seçici ve tepkisel olma becerisini içerir (Buchanan, 2005).

Beden hizalaması ve hareketliliği için önemli olan vücudun altı denge noktasına erişim sağlayarak müzisyenlerin ayakta durmalarını, oturmalarını, kolayca ve verimli şekilde müzik yapmalarını sağlar. Altı denge noktası şunlardır: Kafatası ve omurganın üst kısmının kesiştiği noktada bulunan Atlanta Oksipital (AO) eklemi, üst kol yapısı özellikle köprücük kemikleri ve kürek kemikleri, bel omurgası, ayakta durmak için pelvisin dışına bağlı olan kalça eklemleri, diz eklemleri ve ayak bilekleri (Palac, 2015).

5. YÖNTEM

Ülkemizde, müzik temelli somatik bir yaklaşım olan Beden Haritalandırma yöntemiyle ilgili literatürde yapılmış bir çalışma olmamasından dolayı çalışmanın önemli olduğu ve Beden Haritalandırma yönteminin ülkemizde tanınmasına, yaygınlaşmasına ve müzik eğitimi alanına kazandırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada, mevcut kitap, makale, tez ve raporlar incelenerek kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Derleme türünde yapılan araştırmada, Beden Haritalandırma (Body Mapping) yöntemiyle ilgili nitel ve nicel çalışmalar analiz edilmiş ve yöntemin müzisyen performansı üzerindeki etkisi ile literatürdeki konumuna ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Beden Haritalandırma yöntemiyle ilgili Türkçe bir kaynağa rastlanmadığından, literatür taraması yabancı kaynaklar üzerinden yürütülmüştür.

Veri tabanlarında “musician health”, “body awareness”, “kinesthetic sense”, “somatic education”, “Feldenkrais method”, “Alexander technique”, “Body Mapping” anahtar kelimeleri kullanılarak taramalar yapılmıştır. Beden Haritalandırma yöntemine ilişkin yapılan çalışmaların hepsi incelenmiş ancak bulgularda sadece yaklaşımın etkililiğini araştıran bilimsel çalışmalara (deneysel, gözlem ve görüşme kullanılan) ilişkin sonuçlar değerlendirilmiştir.

6. BULGULAR ve SONUÇ

Literatürde yapılan araştırmalar, birçok müzisyenin hem insan anatomisine hem de kendi beden algısına ilişkin yanlış veya eksik bilgilere sahip olduğunu göstermektedir. Bilinçli ya da bilinçsiz biçimde öğrenilen ve tekrarlanan hatalı hareketlerin zamanla verimsiz davranışlara dönüştüğü ve doğru hareketin algılanmasını engellediği görülmüş ve bu noktada beden kullanımına ilişkin farkındalık geliştirme sürecinin önemli bir rol üstlendiği anlaşılmıştır. Beden Haritalandırma yöntemi Alexander ve Feldenkrais gibi diğer somatik yaklaşımlara göre daha basit adımlarla, kısa sürede, online şekilde ve tercihe bağlı olarak kendi kendine de uygulanabilmektedir. Bu özellikleriyle onun daha kolay ulaşılabilir ve uygulanabilir olabileceği, müzisyen performansları üzerinde sürdürülebilir ve nitelikli sonuçlar oluşturabileceği düşünülmektedir. Ayrıca Beden Haritalandırmanın, Alexander Tekniği ve Feldenkrais Yöntemi gibi diğer somatik disiplinlerin temelini destekleyeceği ve bu sayede öğrenme sürecini hızlandırabileceği öngörülmektedir.

Müzik temelli ilk somatik yaklaşım olarak geliştirilen Beden Haritalandırma dans, spor, tiyatro gibi alanlarda da uygulanabilmektedir. Performans müzisyenleri için yazılan genel kapsayıcı kitaplardan sonra zamanla Andover topluluğu ve eğitimcileri tarafından çalgı ve ses bazlı kitaplar da yazılmış, bilimsel araştırmalar yapılmıştır.

Alexander Tekniğinde öğrenci, kinestetik duygusunu yeniden eğitmek için öğretmenin dokunsal rehberliğine ihtiyaç duyar, süreç içinde bağımsızlık kazanır; ancak Beden Haritalandırmada dokunsal yönlendirme yerine bilişsel farkındalık ve anatomik haritalandırma esas alınır. Bu yaklaşım anatomi, nörofizyoloji ve hareket bilimi gibi disiplinlerden beslenir ve öğretim sürecinde görsel materyaller ve modellerden yararlanır. Bu iki yaklaşım arasında bir karşıtlık olmadığı, aksine tamamlayıcı nitelikte oldukları görülmektedir. Nitekim Alexander Tekniği öğretmenlerinin, öğrencilerin öğrenme süreçlerini hızlandırmak amacıyla Beden Haritalandırma ilkelerini derslerine entegre ettikleri bilinmektedir. Müzisyenin dönüşüm sürecinde; Beden Haritalandırma için Andover Eğitmeni'nden, dokunsal rehberlik için Alexander Tekniği öğretmeninden ve yönlendirilmiş hareket farkındalığı için Feldenkrais öğretmeninden alınacak eğitimlerin birlikte kullanılması, dönüşüm sürecini hem hızlandırmakta hem de kolaylaştırmaktadır (Johnson, 2009) .

Deneysel, gözlem ve görüşmeye dayalı yapılan bilimsel çalışmalar aşağıda incelenmiştir;

Buchanan ve Hays (2014) makalesinde, nitel araştırma yöntemini kullanarak Beden Haritalandırma dersine katılan öğrenci ve öğretmenlerle görüşme, video, röportaj, not ve diğer belgeleri toplayarak, bu eğitimin öğrencilerin müzik yapma becerileri üzerindeki etkisini nasıl algıladıklarını incelemiştir. Öğrencilerin çoğu daha dengeli vibrato, daha zengin ton kalitesi, daha net artikülasyon, daha hızlı tempolar, gelişmiş nefes desteği, gelişmiş tonlama ve dinamiklerle başa çıkma becerisinin artması şeklinde olumlu deneyimler bildirmiştir.

Moreno (2022) doktora tezinde, Beden Haritalandırma eğitiminin koro şarkıcılarının duruş ve nefes kapasitesi üzerindeki etkilerini nicel olarak incelemiştir. Bu amaçla, 49 lisans koro öğrencisi iki gruba ayrılmıştır: kontrol grubu yalnızca temel duruş eğitimi alırken, deney grubu altı seans Beden Haritalandırma eğitimi almıştır. Hareket yakalama sistemiyle dinamik denge noktalarının açısız ölçümleri yapılmış, ayrıca göğüs genişlemesi takip edilerek nefes kapasitesindeki değişim değerlendirilmiştir. Sonuçlarda, deney grubunun A/O hizalanması, bel hizası ve tüm vücut duruşunda, özellikle şarkı sırasında, kontrol grubuna kıyasla anlamlı iyileşmeler gösterdiği tespit edilmiştir.

Slade ve diğerleri (2020) makalesinde, Beden Haritalandırma atölyesinin piyanistlerin teknik performansı üzerinde anında ölçülebilir bir etkisi olup olmadığını araştırmıştır. Atölyeden bir gün önce ve bir gün sonra çalınan gam ve arpejlerin MIDI verileri kullanılarak ses yüksekliği dengesi, artikülasyon, zamanlama ve nota doğruluğu gibi teknik unsurlar analiz edilmiştir. Verilerde küçük değişiklikler görülse de bunlar istatistiksel olarak anlamlı ya da işitsel olarak fark edilebilir düzeyde değildir. Araştırmacılar, gözlenen “hemen iyileşme” algısının, bedensel hareketlerdeki değişimin görsel olarak fark edilmesi ve bunun ses kalitesinin arttığı şeklinde algılanması ile açıklanabileceğini, yani görsel baskınlık algısının bu etkiye neden olabileceğini ileri sürmektedir.

Knaub (1999) doktora tezinde, Alexander Tekniği ve Beden Haritalandırma eğitimi alan öğrencilerin deneyimlerini incelemiş ve 25 yıl boyunca toplanan 500 yazılı ifadeye dayanarak öğrencilerin ağrı ve gerginlikte azalma, daha sakin bir zihinsel durum, hareket kolaylığı ve ses üretiminde gelişme ile beden farkındalığında artış yaşadıklarını ortaya koymuştur.

Griffin (2014) makalesinde, müzik öğretmeni adaylarının yaşadığı özgüven eksikliği ve öğretmen kimliği oluşturma süreci Beden Haritalandırma temelli görsel anlatılar yoluyla incelenmiştir. İki yıllık anlatı araştırması sonucunda, Beden Haritalandırma uygulamalarının adayların müzikle olan kişisel deneyimlerini görünür kıldığı, farkındalık yarattığı ve öğretmen kimliği oluşumunu destekleyen dönüştürücü bir süreç sunduğu belirlenmiştir.

Reyneke (2024) yüksek lisans tezinde, Beden Haritalandırma eğitimi alan ve aynı zamanda bu yöntemi öğreten dört profesyonel çellistin deneyimlerini inceleyen nitel bir çalışma yürütmüştür. Görüşmelerden elde edilen bulgular, Beden Haritalandırma'nın çellistlerin teknik performansını, duruş ve hareket farkındalığını, kinestetik becerilerini ve öğretme kapasitelerini geliştirdiğini göstermiştir. Katılımcılar Beden Haritalandırma'yı hem performans hem de günlük yaşam için bedensel farkındalık sağlayan, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlara cevap veren bir araç seti olarak tanımlamış; sürecin onlara özgürlük, içsel motivasyon ve değişim için güçlü bir farkındalık kazandırdığını belirtmiştir.

Ross (2022) doktora tezinde, başlangıç düzeyindeki yaylı çalgı öğrencilerinin Beden Haritalandırma ilkeleriyle hazırlanmış bir müfredatla eğitim gördüklerinde yaşadıkları deneyimleri, geleneksel yöntemle öğrenen öğrencilerle karşılaştırarak incelemiştir. Gözlem, görüşme ve günlüklerden elde edilen verilere göre Beden Haritalandırma temelli derslere katılan öğrenciler, beden farkındalığı ve anatomik dil kullanımı açısından daha gelişmiş bir anlayış göstermiştir. Öğretmenler, Beden Haritalandırma'nın iletişimi güçlendirdiğini ve öğrenme sürecini olumlu etkilediğini belirtmiştir. Sonuç olarak Beden Haritalandırma ilkelerinin yaylı çalgı eğitimine entegrasyonunun erken öğrenme sürecinde anlamlı faydalar sağladığı görülmüştür.

Salonen (2018), doktora tezinde üniversite düzeyindeki müzik öğrencilerinin Beden Haritalandırma'nın yer aldığı kapsamlı bir müzisyen sağlığı dersindeki deneyimlerini incelemiştir. Sonuçlar Beden Haritalandırma'nın müzisyenlerin bedensel, psikolojik ve sanatsal gereksinimlerini bütüncül şekilde desteklediğini göstermiştir. Araştırma, müzik eğitiminde mesleki sağlık derslerine ihtiyaç olduğunu, somatik yaklaşımların özellikle Beden Haritalandırma'nın değerli bir araç olduğunu ve uygulamalı, disiplinler arası işbirliğine dayalı eğitim modellerinin önemli faydalar sağladığını ortaya koymuştur.

Wong (2015), yüksek lisans tezinde 50 dakikalık tek bir somatik seansın (Alexander Tekniği, Feldenkrais Yöntemi veya Beden Haritalandırma) piyanistlerin beden kullanımı ve müzikal kalitesi üzerindeki anlık etkilerini incelemiştir. 10 kişilik piyanistlerden oluşan deney grubundan dördü online Beden Haritalandırma eğitimi, üçü yüz yüze Alexander Tekniği, diğer üçü de yüz yüze Feldenkrais eğitimi almışlardır. Sonuçlarda baş-boyun hizalanması ve ton kalitesi başta olmak üzere birçok parametrede ölçülebilir iyileşme görülmüştür. Performanslardaki değişimlerin ses kalitesinden çok beden kullanımında daha belirgin şekilde fark edildiği tespit edilmiştir. Katılımcı sayısının azlığı ve yöntemler arası uygulama farklılıkları gibi sınırlılıklara rağmen, çalışma somatik eğitimin anlık etkisinin objektif olarak gözlemlenebileceğini göstermiş ve daha kapsamlı araştırmalar için temel oluşturmuştur.

Grossman (2005), yüksek lisans tezinde, 22 ilkokul öğrencisinin yaylı çalgı çalma becerileri üzerinde altı saatlik Beden Haritalandırma dersinin etkileri belgelenmiştir. Nitel ve nicel veriler, ön ve son test videolarının analizi ve puanlanmasıyla elde edilmiş, gözlemler ise puanlama tablosu ile nicelendirilmiştir. Öğrencilerin otururken dengesi, hareket kolaylığı ve ses kalitesi gibi konularda ölçülebilir, istatistiksel olarak anlamlı gelişmeler kaydedilmiştir.

Beden Haritalandırma metoduna dair literatürde yer alan deneysel ve görüşmeye dayalı çalışmalar incelendiğinde müzisyenlerin ton kalitesi, vibrato dengesi, artikülasyon netliği, tempo kontrolü, nefes desteği, entonasyon ve dinamik hakimiyet gibi teknik alanlarda belirgin ilerlemeler kaydettiği, müzikal performansı çok boyutlu olarak geliştirdiği görülmüştür. Postür, hareket, denge, nefes konularında hem gözle görülür fiziksel bir değişim hem de istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Katılımcıların beden farkındalığıyla bedenlerini daha bilinçli kullandıkları dolayısıyla gerginliğin azaldığı, hareket özgürlüğü, öz güven kazandırdığı görülmüştür. Beden Haritalandırma'nın fiziksel, zihinsel ve sanatsal gereksinimleri bütünleştirdiğini ve müzisyen sağlığı eğitimine katkı sunduğunu göstermiştir. Özetle; fiziksel-zihinsel sağlık ve sanatsal gelişim açısından bütüncül bir öğrenme çerçevesi sunan Beden

Haritalandırma metodunun müzisyenleri doğru anatomik bilgiye ulaştırdığı, beden farkındalığı yarattığı, kas-iskelet sorunlarını azalttığı, duyuşal bütünlüğü artırarak performanslarında iyileşme sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

7. ÖNERİLER

Elde edilen bulgular, Beden Haritalandırma'nın konservatuvar ve müzik eğitimi programlarında kullanılabilir bir öğretim aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Metodun eğitim sistemimize uyarlanarak konservatuvar ve müzik öğretmenliği programlarına entegre edilmesi ve okul dışı atölye çalışmaları aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması önerilmektedir. Eğitimcilerin bedensel farkındalık, doğru hareket alışkanlıkları ve sakatlanma önleme stratejileri konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Müzik bölümlerinde sertifika veya lisansüstü düzeyde Beden Haritalandırma eğitimi verilerek uygulayıcılarının artırılması ve daha geniş kitlelere duyurulması sağlanmalıdır. Literatürdeki çalışmaların çoğu küçük gruplarla çalışılmıştır. Daha büyük gruplarla yapılacak deneysel çalışmaların daha uzun süreli programlar şeklinde tasarlanması, yöntemin etkisinin daha derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca deneysel süreç tamamlandıktan sonra belirli aralıklarla yapılacak takip ölçümleri ile uzun vadeli değişimlerin gözlenmesi mümkün olacak ve böylece yöntemin kalıcılığı, sürdürülebilirliği daha net bir şekilde değerlendirilebilecektir. Farklı çalgı türleri ve yaş gruplarıyla çalışılarak bu alanlarda karşılaştırma çalışmaları yapılabilir ve daha bilimsel kanıtlara dayandırılabilmesi için fiziksel ölçümlerin yapılabilirliği yöntemler kullanılabilir.

Uluslararası literatürde Beden Haritalandırma yönteminin müzik performansı, beden farkındalığı ve müzisyen sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyan sınırlı da olsa araştırmalar bulunmaktadır. Ancak ülkemizde müzik temelli somatik yaklaşımlar arasında Alexander Tekniğı ve Feldenkrais Yöntemi üzerine araştırma ve atölye çalışması yapılmış olmasına karşın, Beden Haritalandırma yöntemine ilişkin henüz bir akademik araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan bu çalışma, literatürde önemli bir yere sahip olacağı ve Beden Haritalandırma yönteminin ülkemizde tanınmasına, yaygınlaşmasına ve müzik eğitimi alanına kazandırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, Alexander veya Feldenkrais yöntemlerini uygulayan müzisyenlerin, Beden Haritalandırma yaklaşımını kullanmalarının öğrenme sürecini kolaylaştıracağı ve bedensel farkındalığı artıracığı öngörülmektedir. Bununla birlikte, ülkemizde müzisyenlerin mesleki sağlığına ilişkin destek ve danışmanlık hizmeti sunabilecek bir merkez kurulması, hem önleyici hem de iyileştirici yönden önem taşımaktadır.

KAYNAKÇA

- Alexander, F. M. (1946). *The use of the self: An introduction to the work of FM Alexander*. Chaterson.
- Alexander, F. M. (1997). *The books of F. Matthias Alexander*. New York. Irdeat.
- Barrett, C. E. (2006). What every musician needs to know about the body: plan for incorporating Body Mapping in music instruction. *American String Teacher*, 56(4), 34-37.
- Berezutsky, V. I., & Berezutskaya, M. S. (2020). Overuse injuries in musicians as an interdisciplinary problem: yesterday, today and tomorrow. Part II. *Pain, Joints, Spine*, 10(3), 127-135. Doi: 10.22141/2224-1507.10.3.2020.212034
- Buchanan, H. J., & Hays, T. (2014). The influence of body mapping on student musicians' performance experiences. *International Journal of Education & The Arts*, 15(7), 1-27.
- Buchanan, H. J. (2005). On the voice: An introduction to body mapping: enhancing musical performance through somatic pedagogy. *The Choral Journal*, 45(7), 95-101.
- Carpinteyro-Lara, G. (2014). *The application of the kinesthetic sense: An introduction of body awareness in cello pedagogy and performance* [Unpublished doctoral dissertation]. Graduate School of the University of Cincinnati.
- Conable, B. (1995). *How to learn the Alexander Technique: a manual for students*. Portland. Andover Press.
- Conable, B. (2000). *What every musician needs to know about the body: the practical application of body mapping and the Alexander Technique to making music*. Andover Press.
- Conable, B., & Conable, W. (2021). *How to learn the Alexander Technique: a manual for students*. GIA Publications.
- Conable, W. (1991). *Origins and theory of Body Mapping*. <http://bodymap.org/main/?p=299>.

- Connors, K. A., Galea, M. P., Said, C. M., & Remedios, L. J. (2010). Feldenkrais Method balance classes are based on principles of motor learning and postural control retraining: a qualitative research study. *Physiotherapy, 96*(4), 324-336.
- Diaz, G. S. (2021). Body Mapping: An approach to understand and reduce common injuries in musicians. *Canadian Winds: The Journal of the Canadian Band Association, 19*(2), 43-47.
- Ehrman, R. (2008). *Somatic education for musicians*. Retrieved from <http://ezinearticles.com/?somatic-education-for-musicians&id=1042905> on 04-05- 11.
- Feldenkrais, M., & Morris, K. (1966). Image, movement and actor: Restoration of potentiality. *Tulane Drama Review, 10*(3), 112-126.
- Griffin, S. M. (2014). Meeting musical experience in the eye: Resonant work by teacher candidates through body mapping. *Visions of Research in Music Education, 24*(1), 4.
- Grossman, D. T. (2005). *The effects of Body Mapping lessons on the musical performance of elementary students* [Unpublished master's thesis]. University of Portland.
- Guptill, C. A. (2011). The lived experience of professional musicians with playing-related injuries: a phenomenological inquiry. *Medical Problems of Performing Artists, 26*(2), 84-95.
- Guterman, V. A. (1994). *Return to creative life. Occupational diseases of the hands*. Yekaterinburg. Humanitari-an-Ecological Lyceum.
- Hanna, T. (1990). Clinical somatic education: a new discipline in the field of health care. *Somatics: Magazine- Journal of the Bodily Arts and Sciences, 8*(1), 4–10.
- Hanna, T. (1987). What is somatics? Part III. *Somatics: Magazine- Journal of the Bodily Arts and Sciences, 6* (2). <http://somatics.org/library/list/author/Hanna>.
- Holland, D. (2004). Integrating mindfulness meditation and somatic awareness into a public educational setting. *Journal of Humanistic Psychology, 44*(4), 468-484.
- Jain, S., Janssen, K., & DeCelle, S. (2004). Alexander technique and Feldenkrais method: a critical overview. *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics, 15*(4), 811-825.
- Joly, Y. (1994). *Somatic education beyond singular methods*. <http://en.yvanjoly.com/images/4/41>.
- Jones, F. P. (1997). *Freedom to change: the development and science of the Alexander Technique* (Third ed.). London, UK: Mouritz.
- Johnson, J. (2009). *What every violinist needs to know about the body*. Chicago. GIA Publications, Inc.
- Klein, S. D., Bayard, C., & Wolf, U. (2014). The Alexander Technique and musicians: a systematic review of controlled trials. *BMC Complementary and Alternative Medicine, 14*(1), 414.
- Knaub, M. J. H. (1999). *Body Mapping: an instructional strategy for teaching the Alexander Technique to music students*. University of Pittsburgh.
- Leaver, R., Harris, E. C., & Palmer, K. T. (2011). Musculoskeletal pain in elite professional musicians from British symphony orchestras. *Occupational Medicine, 61*(8), 549-555.
- Mark, T. C., Gary, R., & Miles, T. (2003). *What every pianist needs to know about the body: A manual for players of keyboard instruments: piano, organ, digital keyboard, harpsichord, clavichord*. Gia Publications.
- Matthews, J.C. (1998). Somatic knowing and education. *The Educational Forum, 62*(3), 236-242.
- Mayers, H., & Babits, L. (1988). A path to productive practicing: an introduction to the Alexander Technique. *The American Music Teacher, 38*(2), 24.
- Moreno, A. M. (2022). *An examination of the effects of Body Mapping instruction on singers' static standing posture and posture while singing* [Unpublished doctoral dissertation]. The University of North Dakota.
- Nichols, R. (2004). *The scientific basis of Body Mapping*. <https://www.bodymap.org/articles-the-basis-of-body-mapping/scientific-basis-of-body-mapping>.

- Palac, J. A. (2015). *Embodied Music Teaching and Learning*. https://www.researchgate.net/profile/Judith-Palac/publication/308636447_Embodied_Music_Teaching_and_Learning/links/57e98c8508aed0a29130427b/Embodied-Music-Teaching-and-Learning.pdf.
- Peterson, P. H. (2008). Alexander or Feldenkrais: which method is best? *Choral Journal*, 48(11), 67-72.
- Proske, U., & Gandevia, S. C. (2012). The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. *Physiological Reviews*, 92(4), 1651-1697.
- Reyneke, A. (2024). *Cellists' experiences of learning and teaching body mapping for musicians: an interpretative phenomenological analysis* [Unpublished doctoral dissertation]. Stellenbosch University.
- Ross, A. L. (2022). *Utilizing body mapping principles in the beginning string classroom* [Unpublished doctoral dissertation]. Boston University.
- Salonen, B. L. (2018). *Tertiary music students' experiences of an occupational health course incorporating the body mapping approach* [Unpublished doctoral dissertation]. University of the Free State.
- Schabrun, S. M., Stinear, C. M., Byblow, W. D., & Ridding, M. C. (2009). Normalizing motor cortex representations in focal hand dystonia. *Cerebral Cortex*, 19(9), 1968-1977.
- Slade, T., Comeau, G., & Russell, D. (2020). Measurable changes in piano performance of scales and arpeggios following a Body Mapping workshop. *Journal of New Music Research*, 49(4), 362-372.
- Wanning T. (1993). Healing and the mind/body arts. Massage, acupuncture, yoga, t'ai chi and Feldenkrais. *Journal of the American Association of Occupational Health Nurses*, 41, 349-351.
- Weiss, M. U. (2005). *The Alexander Technique and the art of teaching voice*. Boston University.
- Wenham, A., Atkin, K., Woodman, J., Ballard, K., & MacPherson, H. (2018). Self-efficacy and embodiment associated with Alexander Technique lessons or with acupuncture sessions: a longitudinal qualitative sub-study within the atlas trial. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 31, 308-314.
- Wiedemer, Lauren E. (2025) *Anatomical literacy and Body mapping in flute performance: strategies for addressing and preventing upper extremity injuries* [Unpublished doctoral dissertation]. University of Kentucky.
- Williamson, C. (2007). *Muscular retraining for pain-free living: a practical approach to eliminating chronic back pain, tendonitis, neck and shoulder tension, and repetitive stress*. Shambhala Publications.
- Wong, G. (2015). *The immediate effects of somatic approach workshops on the body usage and musical quality of pianists* [Unpublished doctoral dissertation]. University of Ottawa.
- Zion, L. C. (1996). Making sense: kinesthesia. *ETC: A Review of General Semantics*, 53(3), 300-314.